

отрезка прямой, и $[AC]/[CB]=m/n$, $[a'c']/[c'b']=m/n$, т.е. отношение отрезков равняется отношению их проекций. [1]

Применив теорему древнегреческого ученого Фалеса: «Если параллельные прямые пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они равные отрезки и на другой его стороне», решаем задачу.

Задача 2. Определить длину отрезка прямой и величины углов наклона его к плоскостям проекций – горизонтальной, фронтальной, профильной.

Для решения данной задачи воспользуемся методом прямоугольного треугольника. Для этого строим такой прямоугольный треугольник, у которого один катет равняется одной из проекций отрезка $[AB]$ (горизонтальной, фронтальной, профильной), а второй катет равняется алгебраической разности координат концов отрезка прямой ($\Delta Z=Z_A-Z_B$); ($\Delta Y=Y_A-Y_B$); ($\Delta X=X_A-X_B$), тогда гипотенуза прямоугольного треугольника будет равняться натуральной величине отрезка прямой, а угол между гипотенузой и катетом равный проекций отрезка на плоскость будет углом наклона данной прямой к плоскости проекции, с которой взята величина катета.

Задача 3. Вдоль данной прямой отложить от точку A в обе стороны отрезок данной длины l .

Решаем задачу в следующем порядке: а) определяем натуральную величину отрезка прямой; б) на натуральной величине откладываем заданное значение; в) возвращаемся в проекцию.

Построение взаимно параллельных геометрических образов:

Задача 4. Через данную точку провести прямую, параллельную данной прямой. Решение данной задачи опирается на следующие инвариантные свойства ортогонального проецирования: Если две прямые в пространстве параллельны, то их одноименные проекции так же взаимно параллельны, т.е.

$$(AB) \parallel (CD) \Rightarrow (a'b') \parallel (c'd') \wedge (ab) \parallel (cd) \wedge (a''b'') \parallel (c''d'')$$

Литература

1. Азимов Т.Д. «Начертательная геометрия» Учебное пособие. Т.: ТГТУ, 2011
2. Азимов Т.Ж. Конспект лекций по «Начертательной геометрии». Т.: ТГТУ, 2008.
3. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. "Курс начертательной геометрии", Москва, "Высшая школа", 2007.